

IMOM AL-BUXORIY HAYOT YO’LI

Atabayeva Nigora Maxmudjanovna

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrasida katta o’qituvchisi

Abdunosirova Hadicha Axrorjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Pedagogika fakulteti, Boshlangich ta’lim
yonalishi 102 guruh talabasi

Annotasiya: Ushbu maqolada islom olamining buyuk olimi Imom al-Buxoriy hayoti va ilmiy merosi haqida so’z yuritiladi. Maqolada uning bolaligi, ilm olish yo’lidagi mashaqqatli safarlari, hadis ilmidagi xizmatlari va eng mashhur asari – “Al-Jome’ as-Sahih” kitobi batafsil yoritilgan. Shuningdek, Imom al-Buxoriyning hadislarni tanlashda qo’llagan qat’iy mezonlari va uning islom madaniyatiga qo’shgan ulkan hissasi alohida ta’kidlanadi.

Kalit so’zlar: Imom al-Buxoriy, hadis ilmi, Al-Jome’ as-Sahih, Buxoro, Islom madaniyati, ilmiy meros, Muhaddis, hadislar to’plami

Annotation: This article discusses the life and scholarly legacy of the great Islamic scholar Imam al-Bukhari. It elaborates on his childhood, the arduous journeys he undertook in pursuit of knowledge, his contributions to the science of hadith, and his most famous work, Al-Jami’ al-Sahih. The article also highlights the strict criteria Imam al-Bukhari applied when selecting hadiths and emphasizes his significant contributions to Islamic culture.

Keywords: Imam al-Bukhari, science of hadith, Al-Jami’ al-Sahih, Bukhara, Islamic culture, scholarly legacy, muhaddith, hadith collection

Аннотация: В данной статье рассказывается о жизни и научном наследии Имама аль-Бухари, великого учёного исламского мира. В статье подробно описано его детство, его трудные путешествия для приобретения знаний, его заслуги в науке о хадисах и его самый известный труд - книга «Аль-Джоме ас-Сахих». Также подчеркиваются строгие критерии, которыми пользовался имам аль-Бухари при отборе хадисов и его большой вклад в исламскую культуру.

Ключевые слова: Имам аль-Бухари, хадисоведение, Аль-Джоме ас-Сахих, Бухара, исламская культура, научное наследие, Мухаддис, сборник хадисов.

Insoniyat madaniyati xazinasida shunday noyob kimsalar, nodir siymolar borki, hamma zamin-u zamonlarda barcha avlodlar ulardan o’zlari uchun ham ruhiy, ham ma’naviy ozuqa oladilar. ularning yog’dularidan muttasil istifoda etib yuradilar. Shunday olamshumul siymolar qatoridan sharaflari o’rin olganyurtdoshimiz Imom Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriydir.

Imom Buxoriy 810-yilning 20-iyulida Buxoroda tavallud topgan. Ismi – Muhammad, kunyasi – Abu Abdulloh bo’lgan. Buxoroda tug’ilgani uchun unga Buxoriy nisbasi berilgan. Hadis ilmi rivojiga qo’shgan beqiyos hissasi sababli islom olami va muhaddislar orasida “Amirul mu’miniyna fil hadis” (Hadis ilmida Mo’minlarning amiri), “Al-Imomul miqdom” (Jasur Imom), “Imomul muhaddisiyn” (Muhaddislarning Imomi), “Sayyidul fuqaho” (Faqihlar sayyidi), “Imomud dunyo” (“Dunyoning imomi” – dunyodagi barcha musulmonlarning imomi), “Shayxul islom” (“Islomning shayxi” – musulmonlarning ustoz) kabi yuksak unvonlar bilan tilga olinadi.

“Imom Buxoriy Makka, Madina, Damashq, Qaysariya, Xoms, Bag’dod, Kufa, Vosit, Balx, Nishopur, Asqalon, Marv kabi shaharlarda bir necha yil yashab, hadislar plash, yozish va ko’plab toliblarga ilm o’rgatish bilan shug’ullanadi. Yigirma yoshidan boshlab kitob ta’lif eta boshladi. Ul zot qalamiga mansub bo’lgan (Al-Jome’ as-Saxixy, Al-alab al-mufrad). (At-tarix al-kabir...At-tarix-us-sag iry,) Al-Qiroatu xalfa-l-imom Raf’ul-yadayni fi-s-saloti kabi asarlar hozirda respublikamiz kitob xazinalarida saqlanmoqda. Imom Buxoriy Nishopurdan asl vatani - Buxoroga qayt gach, birmuncha vaqt tolibi ilmlarga hadis ilmidan dars berdi”⁷⁶.

Imom Buxoriy Qur’oni Karimdan keyingi ikkinchi diniy manba deb e’tirof etilgan «Al-Jome’as-Sahih kitobidan keyin yaratgan «Al-adab al-mufrad» («Adab durdonalari) asarida axloqiy qadriyatlarni bayon etadi.

⁷⁶ Buyuk siymolar, allomalar. 1-kitob, -Toshkent, Fan, 1995. (B. 65-78).

“Imom Buxoriy ushbu asarida axloq, odob haqida so’z yuritar ekan, odamlarni ota - onaga hurmatda bo’lishga, onani e’zozlashga, mehr-oqibatli, pok va iymonli bo’lishga da’vat etadi, yaxshilik qilish insonning muqaddas burchi ekanini ta’kidlaydi. Al-adab al-mufrad asarida shunday rivoyat qilinadi. Odam uchun eng og’ir gunoh, bu Allohga shirk keltirish, farzandning ota-onaga oq bo’lishidir. Imom Buxoriy bu haqda shunday rivoyat qiladi: Xalifa Abu Bakr Siddiq aytadilar: Rasululloh sahobalardan: Men sizlarga gunohlarning eng kattasini aytib beraymi?-deb uch marta so’radilar. Ular: Ey Rasululloh, aytib bering,-deyishdi. Shunda Rasululloh: U-Allohga shirk keltirish va ota-onaga oq bo’lish,-deb javob berdilar”⁷⁷.

Imom Buxoriy bolalarning solih-qobil bo’lishlari Alloh taoloning tavfiqi bilan bo’lishini, ammo ularga odob-axloq o’rgatish otalarning vazifasi ekanligini ta’kidlaydi. Buxoriy qarindosh-urug’larga yaxshilik qilishni, ularga nisbatan rahm-shafqatli bo’lish va ular bilan muttasil bordi-keldi qilib turishni ta’kidlaydi. Anas ibn Moliq (rozi yalloxu anxu) aytadilar: Rizqi keng va farovon bo’lishini va hayoti uzoqqa borishini yaxshi ko’radigan kishi qarindoshlari bilan o’zini uzmasin, dedilar. Imom Buxoriy rahm-shafqat xususida qilgan nasihatlarida, ayniqsa, bemorlar holidan xabar olishni, yetim bolalarga otasidek marhamatli bo’lishni har bir O’z bolasiga qanday bo’lsa, qo’lidagi yetimga ham shunday qarash kerakligini uqtiradi. Mutafakkirning ta’kidlashicha, musulmon kishi o’z birodari bilan uch kundan ortiq arazlab, gina saqlab, gaplashmay va so’rashmay yurishi durust emasdur. Ulardan qay biri birinchi bo’lib salomlashsa, o’shanisi yaxshiroqdir. Ulug’ mutafakkir mehr-shafqat haqidagi qarashlarida olamlarni ahillikka, o’zaro hurmat-ehtiromda bolishga undab, kimki Allohga va oxiratga iymoni bo’lsa, u zinhor qo’shnisiga ozor bermasligi, Allohga va oxiratga ishonchi bo’lsa, mehmonning hurmatini o’rniga qo’yishi, Allohga va oxirat kuniga ishonsa, faqat yaxshigaplardan gapiribyo’xud sukut saglashilozimligini aytadi.

“Shuningdek, Imom Buxoriy kimki farovon hayot kechirib, yaxshi nom qoldiray desa, qarindosh-urug’lariga siylay rahm qilishi, ularning hol-ahvollaridan xabardor bo’lib yurishi zarurligini ta’kidlaydi. Imom Buxoriy odamlarga til bilan, qo’l bilan ozor bermaslikni yuksak amal hisoblaydi. Ulug’ olimning ta’kidlashicha, har bir odam

⁷⁷ 1001 mavzuda 1001 hadis (Sharh va ilovalari bilan) - O’zbekiston, NMIU, 2020 yil. (B. 45-62).

komil inson bo'lish uchun o'zi yaxshi ko'radigan narsasini ozgalarga ham ravo ko'radigan, go'zal axloqli bo'lishi kerak.

A'robiylar: ERasulullox! Insonlarga berilgan fazilatlarning eng yaxshisi nima? - deb so'lashadi. Rasululloh: Insonlarga berilgan fazilatning eng yaxshisi yaxshi axloqdir-dedilar.

Imom Buxoriy xayoli bo'lishni juda ulug' laydi. Hayoni iymon belgisi deb biladi. Bu xususda shunday rivoyat keltiradi: Rasululloh o'z birodariga sharmu hayodan pand-u nasihat qilayotgan bir ansoriyning yonidan o'ta turib: Hayo ham iymon belgilaridandur, -debuninggapiga qo'shimchaqildilar”⁷⁸.

“Ulug'olim odamlarni to'g'ri so'zli bo'lishga, va'daga vafo qilishga da'vat etib, munofiq kishining uchta belgisi bo'lishligini ko'rsatib, ularga yolg'on gapirishdan, va'daga vafo qilmaslikdan va omonatga xiyonat qilishdan iboratligini aytadi. Imom Buxoriy musulmon kishini xaqorat qilishni gunoh, u bilan urishishni kofirlik deb biladi. Va yana shu fikni davom ettirib, insonning kuch-qudrati jismonan paxlavonligida emas, balki jaxli chiqqan vaqtda o'zini tiya olishida deb hisoblaydi. U bu haqda shunday rivoyat qiladi: Rasululloh sahobalaridan: Sizlar paxlavon deb kimni xisoblaysizlar?-deb so'radilar. Ular: Kurashda xech kimdan yiqilmaydigan kishini biz paxlavon deb bilamiz, deyishadi. Rasululloh: Unday emas, Paxlavon deb jahli chiqqan vaqtda o'z nafsiga ega bola oladigan kishini aytiladis, dedilary. Imom Buxoriyning fikricha, har bir odam birodaridagi biror kamchilikni tuzatishga harakat qilmog'i lozim. Shu ma'noda ular bir-birlari uchun ko'zgu'dirlar. Bu haqda asarda shunday rivoyat bayon etilgan: Abu Xurayra aytadilar: Har bir mo'min banda o'z birodarining ko'zgu'sidir. U birodarida bir aybni ko'rsa, o'zida bo'lgan shunday aybni tuzatishga harakat qilishi kerak. Yana Rasululloh: Har bir mo'min birodarining ko'zgu'si, har bir mo'min ikkinchi mo'minning birodari - akasi yo ukasidir, uni zoye bo'lishdan saglaydi va uni muhofaza qilib yuradi, -dedilar. Imom Buxoriyning ta'lim- tarbiya xususidagi ta'limotida axloqiy qarashlar muhim o'rinda turadi. Uning uqtirishicha, baland tovush bilan o'rinsiz ko'p kulish boshqalar diliga ozor beruvchi xislat. Bu fikr quyidagi rivoyatda ta'kidlanadi: Abu Xurayra aytadilar: Rasululloh:

⁷⁸ Oltin Silsila: 1-juz. Sahihul Buxoriy-Toshkent, “Hilol -nashr”, 2016. (B. 27-41).

Tovush chiqarib kulishni kam qil. Chunki ko’p kulish dilni halok(vayron)qiladi,-deydilar”⁷⁹.

Imom Buxoriy xalqqa yoqimli, doimo extiromli, uning muhabbatiga sazovor bolishni go’zal axloqlilik deb biladi. Bu hagda olim shunday rivoyat qiladi: Muxammad ibn Abdullox ibn Amr ibn al-Os(raziyalloxu anxu)Rasulullohdan eshitdilar. Rasulullox:Qiyomat kuni menga eng yaqin bo luvchilaringiz kimligini aytib beraymi?» -deb so raganlarida, sahoblar jim turishdi. Rasululloh, bu savollarini ikki yo uch marotaba qaytarganlaridan keyin, ular:E Rasululloh!Aytib bering!» ,-deyishdi. Rasululloh: Ular axlogda (xalqqa) yoqimliroq bo’lganlaringizdir» , dedilar.

“Buyuk olimning ta’kidlashicha,inson uchun eng katta boylik qalb saxovatidir.Bu haqdagi fikrni olim quyidagirivoyatda ifodalaydi:Abu Hurayra Rasulullohdan rivoyat qildilar:·Boylik molning ko pligi bilan emas, balki(chin)boylik -nafsning boyligidir.?-dedilar.

Ulug’mutafakkir oilaviy muhitning barqaror,tinch,oila a’zolarining sog’salomat, to’q bo lishini istaydi. Shunday bo’lgan oila baxtiyordir.

Al-Buxoriyning zehni juda o’tkir bo’lgan.Uning yozishicha 100 ming saxix va 200 ming gayri saxix hadisni yod bilgan.U 1080 ta muhaddidan hadis eshitgan, undan esa 90 ming qishi ishonarli hadislarni eshitgan”⁸⁰.

Hadislarda ta’lim -tarbiya, odob -axloq haqidagi fikrlar juda ko’plab uchraydi. Arablar bosib olganidan keyin Movarounnahrda ham arablardagi kabi machitlar barpo etildi, machitlar huzurida esa maktablar ochildi.Bu maktablarda o’g il bolalarga Qur’oni Karimni o’qishni o’rgatishga farmon berildi.Machit imomi bolalarni o’qitardi.maktablarda arab tili muhim fan sifatida oqitilgan. Ma’lumotlarga ko’ra O zbekiston hududida ham VIII-IX asrlardan boshlab maktab va madrasalar paydo bo’la borgan. Bu yerda beriladigan ta’limning manbai Qu’on asoslari, hadislar va ulamolarning kitoblari hisoblangan. Ta’lim va tarbiyada haqiqiy insoriy hislatlartarg’ib qiingan. Farzandlarning halol, pok, mehnatsevar, kattalarga hurmat

⁷⁹ 1001 mavzuda 1001 hadis(Sharh va ilovalari bilan)-O’zbekiston,NMIU,2020 yil. (B. 54-83).

⁸⁰ <https://lex.uz/uz/docs/5841063> yillarga mo’ljallangan Yangi -60 son,28.01.2022 yil. (B. 37-61).

rulida tarbiyalashga e’tibor berilgan, shu bilan brrga dunyoviybilimlar, hisob, adabiyot, tarix, geografya lmlari ham o’rgatilgan.

Mana o’n ikki asrdirki, *Al-jome as-sahih” asari nillionlab insonlar qalbini iymon-nuri bilan munavvar etib, haq va ezgulik yo’liga chorlab ketmoqda. Yaratganga shukrlar bo’lsinki, ozodligimiz sharofati bilan al-Buxoriydekulug’ aidodlarimiz el-yurti bag’riga qaytmoqda. Allomaning o’lmas merosi har bir yurtdosliniz xonadoniga kirib, ong-u tafakkuririzni ravshan etmoqda, galbimizni iymon nuri va mehr-oqibat tuyg’ulari bilan musaffo etmoqda.

Bugungi kunda xalqimiz o’z oldiga qo’ygan buyuk maqsadlarga,ezgu niyatlarga erishish, jamiyatimizning yangilanishi, hayotimizning taraqqiyoti va istigboli amalga oshirilayotgan islohotlar rejalarning samarasi, avvalambor yuqori malakali, yuksak tafakkurga ega bo’lgan mutaxassislarni tayyorlash, tarbiyalash taraqqiyotimizning asosiy sharti hisoblanadi.

Davlatimiz rahbari tomonidan ishlab chiqilgan “2022-2026 yillarga mo’ljallangan Yangi O’zbekistonning taraqqiyot startegiyasi” to’g’risidagi farmonida [5] belgilangan (7 ta ustivor yo’nalish), “Ma’naviy taraqqiyotni ta’minlash, ushbu sohani tubdan isloh etish va yangi bosqichga olib chiqish” yo’nalishida, “Buyuk ajdodlarimizning boy ilmiy merosini chuqur o’rganish va targ’ib etish” maqsadga muvofiqligi, dunyoning nufuzli xalgaro tashkilotlari va ilmiy tadqiqot markazlari, universitetlar bilan hamkorlikda, buyuk ajdodlarimizning boy-ilmiy- ma’naviy merosini keng o’rganish hamda targ’ib qilishga katta e’tibor qaratilayotganligi diqqatga sazovordir. Bunda asosan, Imom Buxoriy ta’limotlarni o’rganish, milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida Yangi O’zbekiston yoshlarining ma’naviy barkamol jihatdan kamolotga erishishlari, egallagan bilim va malakalarni o’z faoliyatlarida, jamiyatimiz taraqqiyoti yo’lida to’la namoyon etish imkoniyatiga ega bo’ladigan darajada tarbiyalash muhim vazifalardandir. Albatta, bu ezgu vazifani ijobiy hal etishda xalqimiz ma’naviy merosining ahamiyati kattadir. Shu sababli ma’naviy merosimizni tiklash, o’rganish va hayotga tatbiq etish, jahon andozalari darajasiga ko’tarishga alohida e’tibor qaratish darkordir. Xulosa o’rnida aytishim mumkinki Buyuk muhaddis yozgan asarlari bilan hadis ilmi rivojiga katta hissa qo’shdi.

Vatandoshimiz Imom Buxoriy nomi va ilmiy merosi qancha qadrlansa, shuncha oz. Yuqorida alloma haqida keltirilgan ma’lumotlar dengizdan bir tomchidir. Allomaning odob-axloqi va go’zal fazilatlari uning hayoti va faoliyatida to’liq namoyon bo’lgan. Biz uchun ahamiyat kasb etadigan yana bir tomoni uning ilm-u ma’rifat yo’lida qanchadan qancha qiyinchilik va mashaqqatlarni sabr-toqat bilan yengganidir. Ilm yo’lida haqiqiy fidoyilik va jasorat namoyon qilgani barcha musulmonlar uchun, ayniqsa, yoshlarimiz uchun g’oyatda ibratlidir. Hadis ilmining sultoni – Imom Buxoriyning hayoti va ilmiy-ma’naviy merosini o’rganar ekanmiz, uning dunyoqarashi, ichki olami g’oyatda ibratli va serqirra jihatlari bilan xalqimiz, ayniqsa, yoshlarimiz uchun katta ahamiyat kasb etishiga amin bo’lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. Buyuk siymolar, allomalar. 1-kitob, -Toshkent, Fan, 1995
2. 1001 mavzuda 1001 hadis (Sharh va ilovalari bilan) - O’zbekiston, NMIU, 2020 yil
3. Oltin Silsila: 1-juz. Sahihul Buxoriy - Toshkent, “Hilol -nashr”, 2016
4. 1001 mavzuda 1001 hadis (Sharh va ilovalari bilan) - O’zbekiston, NMIU, 2020 yil
5. <https://lex.uz/uz/docs/5841063> yillarga mo’ljallangan Yangi -60 son, 28.01.2022 yil
6. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
7. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O’RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG’UNLIGI.
8. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.
9. Атабаева, Н. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТУДЕНТАМ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ. Ilm-fan va ta'lim, 2(2 (17)).

10. Mahmudjanovna, A. N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(12), 295-298.

11. Shohsanam, U. (2022). Improving StudentsScientific Worldview In The Modern Education System. *Open Access Repository*, 8(03), 13-15.